

RELISE

**CLUBE DE PROTAGONISMO NO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO INTEGRAL
COMO FORMA DE DISSEMINAÇÃO DOS OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL¹**

*PROTAGONIST CLUB IN COMPREHENSIVE SECONDARY TECHNICAL
EDUCATION AS A WAY OF DISSEMINATING SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OBJECTIVES*

Ellen Caroline Pereira Nunes²

Letícia dos Santos Pinheiro³

Ketilly de Oliveira Morais⁴

Iviny de Almeida Abreu⁵

Elizza Emilly Costa Nogueira⁶

Raimundo Lucas Souza Dias⁷

Diego Aurélio dos Santos Cunha⁸

RESUMO

A fase juvenil representa uma transição crucial na vida, marcada por mudanças biológicas, psicológicas, sociais e culturais. A juventude desempenha um papel importante na construção do futuro, mas requer estímulos e oportunidades. O ensino médio-técnico integral, juntamente com o Clube de Protagonismo, promove a participação ativa dos alunos, desenvolvendo liderança, autonomia e responsabilidade. A Agenda 2030 da ONU estabelece objetivos de desenvolvimento sustentável e o curso técnico em Recursos Pesqueiros visa disseminar esses objetivos, promovendo a sustentabilidade. O clube permitiu aos estudantes participarem ativamente das decisões e ações relacionadas ao

¹ Recebido em 13/12/2023. Aprovado em 10/03/2024. DOI: doi.org/10.5281/zenodo.14110411

² IEMA Pleno Dom Hamleto de Angelis. ellencarolinepereira67@gmail.com

³ IEMA Pleno Dom Hamleto de Angelis. leticiapinheirosantos5@gmail.com

⁴ IEMA Pleno Dom Hamleto de Angelis. ketilly641@gmail.com

⁵ IEMA Pleno Dom Hamleto de Angelis. almeidaiviny20@gmail.com

⁶ IEMA Pleno Dom Hamleto de Angelis. elizzaemilly@gmail.com

⁷ IEMA Pleno Dom Hamleto de Angelis. raimundoluccassouzadias@gmail.com

⁸ IEMA Pleno Dom Hamleto de Angelis. diegos2sk@gmail.com

RELISE

curso técnico, fortalecendo o aprendizado teórico e prático, a consciência socioambiental e a formação integral dos estudantes. As escamas de peixes foram coletadas, lavadas, secas e tingidas para serem usadas na fabricação de bijóias, contribuindo para a sustentabilidade. O uso das escamas proporciona uma renda extra, resgata escamas do meio ambiente e permite a aplicação dos ODS. Os alunos promoveram a conservação, reduziram o desperdício e desenvolveram projetos de economia circular. O clube também estabeleceu parcerias com organizações locais para cumprir as metas dos ODS. Os estudantes obtiveram reconhecimento ao participar de feiras e exposições, demonstrando o impacto positivo do clube e no ensino médio-técnico integral tornou-se uma ferramenta poderosa para disseminar os ODS. Permitindo que os alunos desenvolvam habilidades essenciais e contribuam para a conscientização ambiental e soluções sustentáveis. Ao promover o protagonismo dos estudantes e conectar a educação com ações voltadas aos ODS, o clube se torna um agente de transformação na construção de um futuro mais sustentável.

Palavras-chave: resíduos, sustentabilidade pesqueira, ODS, reciclagem de escamas.

ABSTRACT

The youth phase represents a crucial transition in life, marked by biological, psychological, social, and cultural changes. Youth plays a significant role in shaping the future but requires stimuli and opportunities. The full-time technical high school, along with the Protagonism Club, fosters active student participation, developing leadership, autonomy, and responsibility. The UN's 2030 Agenda establishes sustainable development goals, and the technical course in Fisheries Resources aims to disseminate these objectives, promoting sustainability. The club has enabled students to actively participate in decisions and actions related to the technical course, strengthening theoretical and practical learning, socio-environmental awareness, and comprehensive student development. Fish scales have been collected, washed, dried, and dyed for use in the production of bio-jewellery, contributing to sustainability. The use of scales provides an extra income, rescues scales from the environment, and allows for the implementation of SDGs. Students have promoted conservation, reduced waste, and developed circular economy projects. The club has also established partnerships with local organizations to achieve SDG targets. Students have gained recognition by participating in fairs and exhibitions, demonstrating the positive impact of the club, and the full-time technical high school has become a powerful tool for disseminating SDGs. Allowing students to develop essential skills and contribute to environmental awareness and sustainable solutions. By promoting student

RELISE

leadership and connecting education with actions aligned with SDGs, the club becomes an agent of transformation in building a more sustainable future.

Keywords: waste, fisheries sustainability, SDGs, fish scale recycling.

INTRODUÇÃO

A fase juvenil é definida como uma etapa no ciclo de existência, servindo como um elo de transição entre a infância e a vida adulta. Este período se destaca por mudanças substanciais nos aspectos biológicos, psicológicos, sociais e culturais, os quais podem variar consideravelmente em função das características específicas das sociedades, culturas, estratos sociais, identidades de gênero, grupos étnico-raciais e eras históricas.

Refletir sobre a juventude envolve contemplar a edificação do porvir, e a própria juventude pode ser encarada como uma colaboradora nesse empreendimento. No entanto, é vital proporcionar-lhe estímulos e oportunidades que a capacitem a desempenhar um papel ativo na construção do futuro da nação (OLIVEIRA, 2019).

O ensino médio-técnico integral desempenha um papel fundamental na formação integral dos estudantes, combinando a educação acadêmica com a aprendizagem prática. Nesse contexto, o Clube de Protagonismo surge como uma metodologia que promove a participação ativa dos alunos, permitindo-lhes desenvolver habilidades de liderança, autonomia e senso de responsabilidade (DOS SANTOS FREITAS & FRANÇA, 2021).

A Agenda 2030 da ONU representa um plano global com o objetivo de alcançar um mundo melhor para todas as nações e seus habitantes até o ano de 2030. Durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, que ocorreu em Nova York em setembro de 2015, com a participação de 193 estados membros, foram estabelecidos 17 objetivos relacionados ao desenvolvimento sustentável. Os países se comprometeram com esta agenda, que envolve a implementação de medidas audaciosas, abrangentes e fundamentais para promover o Estado de

RELISE

Direito, os direitos humanos e a capacidade de resposta das instituições políticas (BRASIL, 2020).

No curso técnico em Recursos Pesqueiros essa abordagem é ainda mais relevante, uma vez que possibilita a disseminação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estimulando a consciência ambiental e a busca por soluções sustentáveis no setor pesqueiro.

Com o crescente aumento da população mundial, surgem necessidades fundamentais para sobrevivência da geração atual. O desenvolvimento sustentável foi criado tentando utilizar manobras, que englobem toda sociedade com um bem em comum, fazendo estratégias que reduzam poluições ambientais e economizar ao máximo os recursos disponíveis na natureza (PEREIRA, 2012; INACIO et al., 2013).

Os resíduos orgânicos são um grande problema, pois pouca porcentagem de seu uso pode adequar-se ao pós-consumo, devido ao seu curto ciclo de vida e invalidação para o consumo. Logo, esses resíduos têm sua disposição final em aterros sanitários ou lixões (FIDELIS-MEDEIROS et al., 2020; LEMOS et al., 2020).

Soluções adversas que possam minimizar o despejo desses resíduos são de suma importância. Através da criação do clube, objetivou-se reduzir as escamas de peixe descartadas fazendo uso como insumo na fabricação de biojóias, ampliando a visão entre lucro e sustentabilidade.

MATERIAIS E MÉTODOS

O clube de protagonismo é um espaço no qual os estudantes têm a oportunidade de exercer protagonismo e influência nas decisões e ações relacionadas ao curso de Recursos Pesqueiros. Através desse clube, os alunos puderam assumir responsabilidades, participar de projetos, propor iniciativas e contribuir para a disseminação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

RELISE

Essa abordagem não apenas fortaleceu o aprendizado teórico e prático, mas também incentivou a consciência socioambiental, o trabalho em equipe e a formação integral dos estudantes.

A sugestão da formação do clube direcionado para o curso técnico em Recursos Pesqueiros, surgiu logo após uma aula de “Sustentabilidade e Aquicultura”, onde foi abordada a tríade da sustentabilidade e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

As escamas foram adquiridas em parceria com o *Camião Supermercados*, do município de Viana/MA. O processo de reciclagem das escamas de peixes, deu-se com a coleta e a lavagem, onde foram submersas em baldes, que continha água e água sanitária, na proporção 1L H₂O para 5 colheres de sopa de NaClO + H₂O por 3 h, as escamas foram retiradas e lavadas em água corrente.

A secagem foi feita em um local coberto, sem exposição ao sol, e finalizou o processo com o tingimento feito a partir do uso de anilina de artesanato, dissolvidas em álcool 70 e submersas por cerca de 12 h. Foram confeccionados (Figuras 1 e 2): brincos, pulseiras, braceletes, colares, ilustrés, cortinas e quadros com o uso das escamas que seriam descartadas nos lixões.

RELISE

233

Figura 1. Biojóias confeccionadas pelo clube de protagonismo fazendo uso de escamas de peixes e miçangas.

RELISE

234

Figura 2. Biojóias confeccionadas pelo clube de protagonismo fazendo uso de escamas de peixes e miçangas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com o clube em exercício, em 2022 os discentes participaram e conquistaram o 3º Lugar no Polo Pinheiro-MA na categoria Sustentabilidade, na Feira de Ciências, Sustentabilidade e Inovação promovida pelo Governo do

RELISE

estado do Maranhão, em um evento que teve 89 trabalhos apresentados simultaneamente.

E após a conquista e destaque durante o evento, eles receberam o convite do curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Maranhão para a realização de uma oficina em uma escola do ensino fundamental no município de São Luís-MA, para pais, alunos, professores e gestores.

Com a utilização das escamas possibilitando uma renda extra e a diminuição destes resíduos no meio ambiente, os discentes durante o clube em exercício puderam aprender e aplicar as ODS:

- ODS 12 - Consumo e Produção Sustentáveis: os discentes puderam incentivar outros alunos a explorarem práticas sustentáveis na comunidade do município de Viana-MA, como a valorização de subprodutos do pescado, a redução do desperdício e o uso de técnicas de pesca responsáveis. Eles desenvolveram projetos de economia circular, transformando resíduos em produtos de valor agregado, como biojóias e artesanatos feitos a partir das escamas de peixes;

- ODS 14 - Vida na Água: desenvolveram projetos e atividades que promovam a conservação dos recursos pesqueiros e a preservação dos ecossistemas aquáticos, onde ainda criaram campanhas de conscientização sobre a importância da pesca sustentável, redução da poluição e proteção da biodiversidade aquática;

- ODS 17 - Parcerias e Meios de Implementação: os discentes puderam estimular a criação de parcerias com organizações governamentais, não governamentais e empresas locais para promover ações conjuntas em prol das metas dos ODS. Os alunos realizaram eventos, palestras e workshops para compartilhar conhecimentos e boas práticas com a comunidade, estabelecendo vínculos importantes para a implementação das metas de desenvolvimento sustentável.

RELISE

Em 2023, o clube recebeu o convite para representar a escola na 63ª Exposição Agropecuária do Maranhão (EXPOEMA) onde na forma de apresentação oral mostrou as biojóias confeccionadas e falou sobre a importância da aplicabilidade dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Clube de Protagonismo no ensino médio-técnico integral do curso de Recursos Pesqueiros é uma poderosa ferramenta de disseminação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Por meio dessa abordagem, os alunos tiveram a oportunidade de desenvolver habilidades de liderança, autonomia e trabalho em equipe, enquanto contribuíram para a conscientização ambiental e a busca por soluções sustentáveis no setor pesqueiro.

Ao promover o protagonismo dos estudantes e conectar a educação com ações concretas em direção aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o clube de protagonismo se torna um importante agente de transformação na formação integral dos alunos e na construção de um futuro mais sustentável.

REFERENCIAS

BRASIL. RESOLUÇÃO Nº 710, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2020. Institucionaliza a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/hotsites/agenda-2030/#:~:text=A%20Agenda%202030%20da%20ONU,17%20objetivos%20de%20desenvolvimento%20sustent%C3%A1vel> Acesso em: 10/09/2023 às 11h30.

DOS SANTOS FREITAS, M. D.; FRANÇA, M. L. C. O Protagonismo Juvenil em Tempos de Pandemia: Um estudo de caso numa escola estadual de ensino médio integral de Sergipe. 2021. Disponível em: <https://www.publicacoes.unirios.edu.br/index.php/revistarios/article/view/88/88> Acesso em: 11/09/2023 às 11h01.

RELISE

237

FIDELIS-MEDEIROS, F., LUNARDI, V., & LUNARDI, D. (2020). Proposta de Gestão Adequada de Resíduos Sólidos Domiciliares em Comunidades Rurais Utilizando Análise Espacial. Vol. 13, 527-543. <https://doi.org/10.26848/rbgf.v13.2.p527-543> Acesso em: 07/09/2023 às 10h22.

INÁCIO, R. O.; RODRIGUES, M. D.; XAVIER, T. R.; WITTMANN, M. L.; MINUSSI, T. N.; Desenvolvimento Regional Sustentável: abordagens para um novo paradigma. Desenvolvimento em Questão. Editora Unijuí. Ano 11. Nº 24. Set./dez. 2013. Disponível em: <https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/desenvolvimentoemquestao/article/view/320/2505> Acesso em: 07/09/2023 às 09h38.

LEMOS, M., CUNHA, L., & CAVALCANTE, A. (2020). Discussão sobre abordagens de previsão de transporte, emissão e oxidação de metano em coberturas de aterros sanitários. Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica. <https://doi.org/10.4322/cobramseg.2022.0788> Acesso em: 08/09/2023 às 09h42.

OLIVEIRA, A. M. S. Juventude e Mundo do Trabalho: perspectivas e desafios no contexto brasileiro atual. 2019. IX Jornada Internacional de políticas públicas. Universidade Federal do Maranhão. Disponível em: http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2019/images/trabalhos/trabalho_submissaold_410_4105ca35aa2f12de.pdf Acesso em: 10/09/2023 às 21h30.

PEREIRA, R. R. Desenvolvimento sustentável: paradigmas, conceitos, dimensões e estratégias. Revista do TCU. Set/Dez 2012. Disponível em: <https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/112/109> Acesso em: 07/09/2023 às 09h52.